

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕКЛОВОЛОКОННОЙ АРМАТУРЫ В БАЛКАХ

Абобакирова Зебунисо Асроровна (PhD)

Эркабоев Алиёрбек Авазбек угли

М2-20 магистрант

Солижонов Фозилжон Содикжон угли

М2-20 магистрант

Аннотация: В данной магистерской диссертации изложен анализ результатов проведенных исследовательских работ по исследованию работы композитных арматурных элементов, широко применяемых при восстановлении бетонных конструкций зданий и сооружений в Республике Узбекистан и за рубежом.

Ключевые слова: Композитная арматура, бетон, нагрузка, изгибающий момент, поперечная сила, консистенция, деформация, деформация.

STUDY OF THE STATE OF DEFORMATION UNDER TENSION USING FIBER GLASS REINFORCEMENTS IN BEAMS

Annotation: This master's thesis depicts an analysis of the results of research on the study of composite reinforcement elements widely used in the restoration of concrete structures of buildings and structures in the Republic of Uzbekistan and abroad.

Keywords: Composite reinforcement, concrete, load, bending moment, transverse force, consistency, deformation, deformation.

Во многих странах мира в области строительства ведутся исследования по применению арматуры из композиционных материалов, являющихся альтернативой железобетонным конструкциям и стальной арматуре, и их результаты применяются в строительной практике. Примеры включают исследования и строительство в Германии, России, Китае, Японии, США, Канаде и других странах.

В настоящее время полимерно-композитная арматура применяется на объектах дорожной и транспортной инфраструктуры, сильных электромагнитных полях, химической промышленности, водоподготовке и водоподготовке, мелиоративных сооружениях, морских портах и припортовых сооружениях, городской инженерной инфраструктуре, эффективно применя-

ется при строительстве шахт и тоннелей метрополитенов, а также при строительстве, ремонте и реконструкции несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Применение полимеркомпозитной арматуры вместо стальной арматуры железобетонных конструкций, особенно в агрессивных средах, является перспективным научным направлением.

В развитии экономики Республики Узбекистан, в совершенствовании ее материально-технической базы важно проводить в жизнь на основе теоретических и экспериментальных исследований элементы, имеющие новые конструктивные решения и экономически выгодные.

Изучение и анализ существующих исследований показывает, что в Республике Узбекистан работоспособность гибких железобетонных конструкций, оснащенных композитной арматурой, под действием силы еще недостаточно изучена.

Оптимальным вариантом является проведение исследований арматуры из базальтового волокна производства Республики Узбекистан и обычного тяжелого бетона, который применяется в наибольшем объеме и во всех видах строительных объектов в строительной практике.

Поэтому целесообразно проведение комплексных экспериментально-теоретических исследований по определению напряженно-деформированного состояния гибких бетонных конструкций, снабженных базальтоволокнистой композитной арматурой, образования и развития в них трещин, хрупкости, форм деформации и прочности. Для этого необходимо экспериментально изучить стойкость гибких элементов, армированных стержнями из базальтового волокна из обычного тяжелого бетона, к действию изгибающих моментов и поперечных сил [11-29].

Для экспериментальных исследований были изготовлены опытные модели-образцы балок прямоугольного сечения. Для балок использовался простой тяжелый бетон. В качестве вяжущего для бетона использовали портландцемент Туронского цементного завода Бешарикского района Ферганской области активностью 42,5 МПа. В качестве заполнителей использовали кварцевый речной песок Акбарабадского карьера Кувинского района Ферганской области с фракцией гранитного щебня (щебен) 5-15 мм и модулем магнитуды M_{2,25}. Состав бетона подбирался таким образом, чтобы его объемная прочность соответствовала прочности на сжатие класса В25. Гранитный щебен просеивали, промывали в специальном устройстве и сушили (табл.1).

Наряду с образцами балок из той же смеси были изготовлены и кубики размером 10x10x10 см. После 28 суток хранения при нормальной температуре $t = 20 \pm 2 \text{ } ^\circ\text{C}$ и относительной влажности при $\varphi = 60-65 \%$ кубики-образцы

испытывались на испытательном гидравлическом прессе до разрушения при сжатии. (Табл. 1) Обычных тяжелых бетонных заполнителей.

Таблица 1

Наполнитель тип	Остаток в % от веса сита, размер отверстий мм								
	20	15	10	5	1,25	0,63	0,315	0,14	0,07
Гранитная галка	2-4	4-6	90-95	92-100	-	-	-	-	-
Кварцевый песок	-	-	-	-	1-2	4-5	12-15	45-50	90-100

Состав 1 м 3 бетонной смеси приведен в таблице 2.
образцов балок серий I, II

Таблица 2.

Т/Р №	Именование	Количество	Единица измерения
1	Ферганская область Бешарикский район Цементный завод "Турон" портландцемент М400	394	кг
2	Шебен	1197	кг
3	Кварцевый песок	495	кг
4	Вода	212	литр
	Плотност бетона :	2298	кг/ м 3
	Водоцементное отношение бетона (S/TS)	0,54	

Материалы дозировались с точностью до $\pm 0,1$ кг по весу. Для этого использовали электронные весы высокой точности.

После того, как определена объемная прочность бетона, соответствующая призматическая прочность рассчитывается по выражению $R_b = 0,75R$, а прочность на растяжение $R_{bt} = 0,5\sqrt[3]{R^2}$ рассчитывается по формуле.

Для экспериментальных исследований были подготовлены балки, оснащенные композитной арматурой, площадью поперечного сечения 12x24 см и длиной 174 см. Балки были изготовлены в деревянных формах. Внутренняя поверхность форм была покрыта металлическими листами. В качестве рабочей арматуры 2Ø12 ШКА к удлиненному участку 2Ø10ШКА к участку сжатия арматуры Ø8ШКА в качестве хомутов устанавливались с шагом 7 см. Композитная арматура для хомутов была сплетена и прикреплена к продольной

арматуре проволоками из мягкой стали. Фитинги были установлены и закреплены на формах на объекте. Образцы балок изготовлены из тяжелого бетона марки В25. Наряду с балками-образцами из того же бетона одновременно были изготовлены кубы размером 10x10x10 см. Образцы, подготовленные для испытаний на усадку и сжатие, были изготовлены из 6 и 9 шт.

Перед разрушением образцов измеряли деформации бетона и арматуры, прохладу балок, время образования трещин (нагрузку) и ширину раскрытия. Величину нагрузки регистрировали по манометру домкрата. Когда нагрузка достигала установленного значения, домкрат закрывали и выдерживали на этом значении в течение 15-20 минут. После того, как показания приборов были зафиксированы, давали нагрузку следующей ступени. Таким образом, испытания продолжались, и образцы выдерживали до тех пор, пока они не разрушались.

По окончании испытаний определяли расположение трещин, отбирали образцы и измеряли высоту трещин, расстояния между ними, защитные слои рабочей арматуры и измеряли рабочую высоту.

В ходе испытаний измерялись и фиксировались деформации бетона и арматуры, время образования нормальных и косых трещин и величина нагрузки, уклон балки [19-34].

Измерены деформации в основании 300 мм часовыми индикаторами с точностью до 0,01 мм, с помощью переносной мерной, в трех точках балки между зазорами и в основаниях с помощью часовых индикаторов с точностью до 0,01 мм. Деформации растягивающей и сжимающей арматуры, а также площадь сжатия бетона измерялись на базе 300 мм в трех заданных точках по высоте реза. В ходе эксперимента поверхность балок-образцов на каждом этапе тщательно осматривалась, и как только появлялись первые трещины, их сразу же отмечали и фиксировали, а также измеряли их ширину. При этом была определена стоимость груза. Когда значение доставленной нагрузки достигало примерно 85-90 % разрывной нагрузки, калибры снимали и образец нагружался до разрушения, при этом контролировался характер его разрушения. В большинстве случаев в балках-образцах искажение происходило по наклонным участкам. В ходе эксперимента коробление образцов происходило при значениях, близких к номинальным нагрузкам, во всех случаях отмечалось, что экспериментальная нагрузка отличалась от номинальной в среднем на 10-20%.

После эксперимента образцы были сняты со стенда, размещены в отдельном месте, составлена и сфотографирована карта трещин. Отмечено, что расположение трещин в балках, их размеры, ширина проемов очень

похожи и близки друг к другу. В тех случаях, когда разрушение начиналось от удлиненной арматуры, обнаруживалось дробление бетона сжимаемой зоны. При искривлении по наклонным участкам возникала ситуация, близкая к искривлению даже в области чистого изгиба. Достижения значения усилия (0,9-0,95)Qult в большинстве разрушенных образцов на участках откоса стыков с продольной арматурой были нарушены, а балки сжаты, наблюдался сдвиг [1-19].

Экспериментальные исследования позволили сделать следующие выводы:

1. В результате прочностных испытаний составных железобетонных балок получают достоверную информацию о напряженно-деформированном состоянии гибких железобетонных элементов со стеклопластиковой композитной арматурой, появлении и развитии нормальных и косых трещин, развитии трещин, характере и формы отказа...

2. Проводят физико-механические свойства бетона и арматуры из базальтового волокна, используемой для образцов балок, по стандартным методикам и определяют количественные значения. На их основе были рассчитаны все основные параметры испытываемых образцов согласно требованиям и правилам SHNQ [14-44]

3. В результате обработки и анализа результатов экспериментов подготовлены научные выводы, основанные на напряженно-деформированном состоянии, трещиностойкости и хрупкости гибких бетонных элементов с композитной арматурой, и разработаны практические рекомендации по расчету и проектированию.

Использованные литературы:

1. Davlyatov S. M., Makhsudov B. A. Technologies for producing high-strength gypsum from gypsum-containing wastes of sulfur production-flotation tailings //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 10. – С. 724-728.
2. Ахмедов Ж. Д. Оптимизация преднапряженных перекрестных ферменных систем //Промислове будівництво та інженерні споруди. К.: ВАТ “Укрдніпроектстальконструкція ім. ВМ Шимановського. – 2010. – Т. 4.
3. Akhrarovich A. K., Muradovich D. S. Calculation of cylindrical shells of tower type, reinforced along the generatrix by circular panels //European science review. – 2016. – №. 3-4. – С. 283-286.
4. Muratovich D. S. Study of functioning of reservoirs in the form of cylindrical shells //European science review. – 2016. – №. 9-10.
5. Adilhodzhaev A. et al. The study of the interaction of adhesive with the substrate surface in a new composite material based on modified gypsum and treated

rice straw //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 683-689.

6. Акрамов Х. А., Давлятов Ш. М., Хазраткулов У. У. Методы расчета общей устойчивости цилиндрических оболочек, подкрепленных в продольном направлении цилиндрическими панелями //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 29-34.

7. Egamberdiyev B. O. et al. A Practical Method For Calculating Cylindrical Shells //The American Journal of Engineering and Technology. – 2020. – Т. 2. – №. 09. – С. 149-158.

8. Davlyatov S. M., Kimsanov B. I. U. Prospects For Application Of Non-Metal Composite Valves As Working Without Stress In Compressed Elements //The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research. – 2021. – Т. 3. – №. 09. – С. 16-23.

9. Mirzaraximov M. A. O., Davlyatov S. M. Application of filled liquid glass in the technology of obtaining a heat resistant material //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 8. – С. 4-7.

10. Мамажонов А. У., Юнусалиев Э. М., Давлятов Ш. М. Бетон с минеральным наполнителем-глиежем, электротермофосфорым шлаком и добавкой АЦФ-3М //Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях. – 2020. – С. 220-226.

11. Абдуллаев И. Н. и др. Совершенствование технологических методов при устройстве фундаментов глубокого заложения //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 526-532.

12. Гончарова Н. И., Абобакирова З. А. Битуминированный бетон для подземных конструкций зданий //international conferences on learning and teaching. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 122-125.

13. Абобакирова З. А., Бобофозилов О. Использование шлаковых вяжущих в конструкционных солестойких бетонах //international conferences on learning and teaching. – 2022. – Т. 1. – №. 6.

14. Абобакирова З. А., кизи Мирзаева З. А. Сейсмик худудларда биноларни эксплуатация қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //international conferences on learning and teaching. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 147-151.

15. Абобакирова З. А., угли Содиков С. С. Свойства цементного камня оптимального состава с добавками в условиях сухого жаркого климата //international conferences on learning and teaching. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 81-85.

16. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Mukhamedzanov A. R. Capillary permeability of concrete in salt media in dry hot climate //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2020. – Т. 2281. – №. 1. – С. 020028.

17. Гончарова Н. И. и др. Применение Шлаковых Вяжущих В Конструкционных Солестойких Бетонах //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 32-35.

18. Ivanovna G. N., Asrorovna A. Z., Ravilovich M. A. The Choice of Configuration of Buildings When Designing in Seismic Areas //central asian journal of arts and design. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 32-39.

19. Гончарова Н. И., Абобакирова З. А., Мухаммедзиянов А. Р. Сейсмостойкость Малоэтажных Зданий Из Низкопрочных Материалов //central asian journal of theoretical & applied sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 209-217.

20. Умаров Ш. А., Мирзабабаева С. М., Абобакирова З. А. Бетон Тўсинларда Шиша Толали Арматураларни Қўллаш Орқали Мустаҳкамлик Ва Бузилиш Ҳолатлари Аниқлаш //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 56-59.

21. Мамажонов А. У., Юнусалиев Э. М., Абобакирова З. А. Об опыте применения добавки ацф-3м при производстве сборных железобетонных изделий //Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях. – 2020. – С. 216-220.

22. Мирзаахмедова У. А. и др. Надежности И Долговечности Энергоэффективные Строительные Конструкций //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 48-51.

23. Кодиров, Г. М., Набиев, М. Н., & Умаров, Ш. А. (2021). Микроклимат В Помещениях Общественных Зданиях. Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали, 1(6), 36-39.

24. Umarov, S. A. (2021). Development of deformations in the reinforcement of beams with composite reinforcement. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(9), 511-517.

25. Akhrarovich, A. X., Mamajonovich, M. Y., & Abdugofurovich, U. S. (2021). Development Of Deformations In The Reinforcement Of Beams With Composite Reinforcement. The American Journal Of Applied Sciences, 3(05), 196-202.

26. Гончарова Н. И., Абобакирова З. А., Мухамедзянов А. Р. Энергосбережение в технологии ограждающих конструкций //Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях. – 2020. – С. 107-112.

27. Гончарова Н. И. и др. Разработка солестойкого бетона для конструкций с большим модулем открытой поверхности //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 53-57.

28. Abobakirova Z. A. Reasonable design of cement composition for refractory concrete //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – Т. 10. – №. 9. – С. 556-563.
29. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A. Reception mixed knitting with microadditive and gelpolimer the additive //Scientific-technical journal. – 2021. – Т. 4. – №. 2. – С. 87-91.
30. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Kimsanov Z. Technological Features of Magnetic Activation of Cement Paste" Advanced Research in Science //Engineering and Technology. – 2019. – Т. 6. – №. 5. – С. 12.
31. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Mukhamedzanov A. R. Capillary permeability of concrete in salt media in dry hot climate //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2020. – Т. 2281. – №. 1. – С. 020028.
32. Asrorovna A. Z. Effects Of A Dry Hot Climate And Salt Aggression On The Permeability Of Concrete //The American Journal of Engineering and Technology. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 6-10.
33. Abobakirova Z. A. Regulation Of The Resistance Of Cement Concrete With Polymer Additive And Activated Liquid Medium //The American Journal of Applied sciences. – 2021. – Т. 3. – №. 04. – С. 172-177.
34. Мирзажонович Қ. Ғ., Мирзабабаева С. М. Биноларни ўровчи конструкцияларини тузлар таъсиридаги сорбцион хусусиятини яхшилаш //research and education. – 2022. – С. 86.
35. Мирзабабаева С. М., Мирзажонович Қ. Ғ. Бетон ва темирбетон конструкциялар бузилишининг турлари ва уларнинг олдини олиш //research and education. – 2022. – С. 91.
36. Abdukhalimjohnovna M. U. Failure Mechanism Of Bending Reinforced Concrete Elements Under The Action Of Transverse Forces //The American Journal of Applied sciences. – 2020. – Т. 2. – №. 12. – С. 36-43.
37. Abdukhalimjohnovna M. U. Technology Of Elimination Damage And Deformation In Construction Structures //The American Journal of Applied sciences. – 2021. – Т. 3. – №. 05. – С. 224-228.
38. Akhrarovich A. X., Mamajonovich M. Y., Abdugofurovich U. S. Development Of Deformations In The Reinforcement Of Beams With Composite Reinforcement //The American Journal of Applied sciences. – 2021. – Т. 3. – №. 5. – С. 196-202
39. Акрамов, Х. А. "Прочность, жесткость и трещиностойкость изгибаемых железобетонных трехслойных конструкций." PhD diss., ступеня д-ра. техн. наук/ХА Акрамов.–Ташкент: ТАСИ, 2002.–38 с, 2002.
40. Akhrarovich A. X., Mamajonovich M. Y., Abdugofurovich U. S. Development Of Deformations In The Reinforcement Of Beams With Composite

Reinforcement //The American Journal of Applied sciences. – 2021. – T. 3. – №. 5. – C. 196-202.

41. 41.Egamberdiyev, B. O. "A Practical Method For Calculating Cylindrical Shells." The American Journal of Engineering and Technology 2.09 (2020): 149-158.

42. 42.Egamberdiyev B. O. et al. A Practical Method For Calculating Cylindrical Shells //The American Journal of Engineering and Technology. – 2020. – T. 2. – №. 09. – C. 149-158.

43. Makhkamov Y. M., Mirzababaeva S. M. Rigidity of bent reinforced concrete elements under the action of shear forces and high temperatures //Scientific-technical journal. – 2021. – T. 4. – №. 3. – C. 93-97.

44. 44.Махкамов Й. М., Мирзабабаева С. М. Прогнбы изгибаемых железобетонных элементов при действии поперечных сил и технологических температур //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 12-2 (145).

